

ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Мусаева Нодира Низомовна

Доктор педагогических наук, профессор
Бухарского государственного университета

Атауллаева Шохинабону Шерзодовна

Студентка группы 11-8 ИНГ-23
Бухарского государственного университета

Аннотация: The article presents the essence and technology of problem-based learning, in the use of which the teacher creates problematic situations and as a result of their resolution, creative acquisition of professional knowledge, skills, abilities and the development of students' thinking abilities occurs.

Ключевые слова: Проблемное обучение, технология проблемного обучения, личностно-ориентированная технология обучения, проблемная ситуация, проблемная интерпретация учебного материала.

THE ESSENCE OF PROBLEM-BASED LEARNING

Abstract: The article presents the essence of problem-based learning, in which the teacher creates problem situations and, as a result of their resolution, creative mastery of professional knowledge, skills, abilities and the development of students' thinking abilities occurs.

Key words: Problem-based learning, problem-based learning technology, student-centered learning technology, problem-based situation, problem-based interpretation of educational material.

Проблемное обучение основывается на теоретических положениях американского философа, психолога и педагога Дж.Дьюн и получило распространение в 20-30 х годах XX века. Дж.Дьюн выделял 4 инстинкта для обучения: социальный, конструирование, художественное выражение, исследовательский. Для удовлетворения их представлялись в качестве инстинктов познания: слово, произведения искусства, технические устройства, игры и труд.

Сегодня под проблемным обучением понимается – создание педагогом проблемных ситуаций на занятиях и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей.

Проблемное обучение относится к личностно-ориентированным технологиям, так как личность здесь является субъектом, а цель проблемных ситуаций – особым видом мотивации в педагогическом процессе [1].

Оптимальной структурой учебного материала является традиционное изложение с включением проблемных ситуаций.

Педагог создаёт проблемную ситуацию, направляет учащегося на ее решение, организует поиск решения (рис.1) .

Управление проблемным обучением требует педагогического мастерства, так как возникновение проблемной ситуации - акт индивидуальный, поэтому требуется использование дифференцированного и индивидуального подхода.

Проблемное обучение как творческий процесс представляется как решение нестандартных научно-учебных задач нестандартными же методами. Если тренировочные задачи предлагаются учащимся для закрепления знаний и отработки навыков, то проблемные задачи – это всегда поиск нового способа решения.

Суть проблемной интерпретации учебного материала состоит в том, что преподаватель не сообщает знаний в готовом виде, но ставит перед учащимися проблемные задачи, побуждая искать пути и средства их решения. Проблема сама прокладывает путь к новым знаниям и способам действия.

Это вид учебных занятий в котором педагогам
создаются проблемные ситуации и активная

Рис. 1. Блок-схема «Проблемного обучения»

Принципиально важен тот факт, что новые знания даются не для сведений, а для решения проблемы или проблем. При традиционной педагогической стратегии – от знаний к проблеме – учащиеся не могут выработать умений и навыков самостоятельного научного поиска, поскольку им даются для усвоения его готовые результаты. Решение проблемы требует включения творческого мышления. Репродуктивные психические процессы, связанные с воспроизведением усвоенных шаблонов, в проблемной ситуации просто неэффективны.

Если человека постоянно приучить усваивать знания и умения в готовом виде, можно и притупить его природные творческие способности: «разучить» думать самостоятельно. В максимальной степени процесс мышления проявляется и развивается при решении проблемных задач.

Психологический механизм происходящих процессов при проблемном обучении следующий: сталкиваясь с противоречивой, новой, непонятной проблемной (проблема – сложный теоретический или практический вопрос, содержащий в себе скрытое противоречие, вызывающий разные, порой противоположные позиции при его решении), у человека возникает состояние недоумения, удивления, возникает вопрос: в чем суть?

И человек либо самостоятельно осуществляет мыслительный поиск открытия неизвестного, либо с помощью преподавателя. Активизации творческого мышления способствуют субъект-объект-субъектные отношения, возникающие при коллективном решении проблемы.

Важнейшей чертой содержательного аспекта проблемного обучения является отражение объективных противоречий, закономерно возникающих в процессе научного знания, учебной или любой другой деятельности, которые и есть источник движения и развития в любой сфере. Именно в связи с этим проблемное обучение можно назвать развивающим, ибо его цель – формирование знания, гипотез, их разработки и решений. При проблемном обучении процесс мышления включается лишь с целью разрешения проблемной ситуации, оно формирует мышление, необходимое для решения нестандартных задач [2].

Рассмотрев вышеизложенные основные аспекты проблемного обучения можно сделать следующие выводы:

- В результате добытых в ходе активного поиска и самостоятельного решения проблем усвоение учащимся знаний, умений становится более прочным, чем при традиционном обучении;
- При проблемном обучении развивается мышления, способности, активная творческая личность учащегося, умеющего видеть, ставить и разрешать нестандартные проблемы.

Использованная литература:

1. Авлиякулов Н.Х. Педагогическая технология. Учебное пособие. - Т: “Алокачи”, 2009. - 147 с.
2. Avliyaquov N.X., Musayeva N.N. Pedagogik texnologiya. Darslik.-Т.: Tafakkur Bo`stoni, 2012.- 208s.
3. Мусаева Н.Н. [Роль педагогических технологий в развитии современного образования.](#) - Academic research in educational sciences, 2021.

4. Мусаева, Н.Н. "Требования научно-технического прогресса к системе образования." *Scientific progress* 3.5 (2022): 128-133.
5. Мусаева Н. Н. Современная система подготовки выпускника вуза в условиях интенсивного научного технического прогресса //Научные школы. Молодежь в науке и культуре XXI века. – 2021. – С. 195-197.
6. Мусаева Н. Н., Мусаева Н. А. Условия и требования интенсивного научно-технического прогресса к выпускникам вуза //Экономика и социум. – 2023. – №. 10 (113)-2. – С. 713-717.
7. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. - М: Знание, 1989 - 80 с.
8. Сейитхалилов Э.А., Рахимов Б.Х., Маджидов И.Х. Педагогический словарь справочник. – Т.: Согдиана, 2011 – 700 с.
9. Фарберман Б.Л. Прогрессивные педагогические технологии. - Т.: Фан, 2002. - 130 с.